

NUTQIY KOMPETENSIYANI MATN TURLARI ORQALI RIVOJLANTIRISHDA GRAMMATIK BILIMLARNING O'RNI

Nuriddinova O'lmasoy Vapayevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Umumiy tilshunoslik kafedrasini o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7662933>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta'limining o'ziga xos funksiyalari, kontekst, matn leksemasining konseptual asoslanishi, grammatik bilimlar, nutqiy birliklar, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya elementlari, og'zaki va yozma nutq o'stirish, ijodiy va kreativ fikrlash hamda o'quvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish bo'yicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, grammatik bilim, leksik birliklar, mantiqiy mushohada, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya, ta'limiy o'quv topshiriqlari, ilg'or texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy ko'rgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Ma'lumki, ona tili o'qitish jarayonida o'qituvchining oldiga qo'yilgan vazfalardan biri davlat ta'lim stardartida belgilangan talablar asosida lingvistik va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat. Shuni aytish joizki, avvalo lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirgan holda nutqiy kompetensiyalarning tarkibiy kompetentlari (tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish) o'stirish lozim. Nutqiy kompetensiyani lingvodidaktik asoslanishini, uni o'qitish metodikasini tilshunoslar, pedagoglar, psixologlar va metodist olimlar tomonidan tadqiq qilinib, turlicha ilmiy qarashlar, fikr- mulohazalar bildirilgan. Nutqiy kompetensiyaning birinchi elementi bu tinglab tushunish sanaladi. Bu jarayon o'quvchining go'daklik davridan shakllanib, yillar davomida rivojlanib boradi. Muayyan fan, sohaga oid informatsiyani, ommaviy axborot vositalari orqali o'qib eshittirilgan turli ma'lumotlarni o'zi mustaqil tinglab tushunishi, anglashi, qayta og'zaki gapirib berishi, erkin tahlil qila olishi me'yoriy hujjatlarda belgilangan. Shu o'rinda olim Sh.Yuldashevaning fikricha, "Ma'lumki, tinglab tushunish murakkab nutq faoliyati hisoblanadi. Boisi so'zlovchining radio, magnitofon, televidenie orqali yoki muloqot paytida ifodalagan nutqini tinglovchi tezda qabul qilib, mazmunini tushunib, xotirada saqlab qolishi lozim. Bunday nutqni qaytadan o'qib olish uchun imkon bo'lmaydi. Tinglab tushunish gapirish bilan uzviy bog'liq. Tinglab tushunish ko'nikmasi egallangan bo'lsa, o'quvchida gapirish ko'nikmasi ham yaxshi rivojlanadi"¹. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlardagi fanni o'rganishga doir turli ma'lumotlarni o'quvchilar tinglaydilar hamda ularda aniq tasavvurlar va tafakkuri rivojlansa, u ma'lumotni qayta tushungan holda gapirib muloqot qila oladilar. So'zlovchining hamma informatsiyasini, poetik matn tinglanganda o'quvchi uni to'liqligicha batafsil anglamasligi mumkin. O'quvchilarda bilimni egallash qobiliyatini takomillashtirish, nazariy ma'lumotni izlab topib o'rganish ko'nikmasini rivoj toptirish va mantiqiy izchil fikrlash malakalari mustahkamlash ulardagi qiziqishlar va izlanishlar olib borish bilan bog'liq. Shundagina o'quvchilar omma oldida, tadbirlarda biron ma'lumotni tinglab tushunishga o'rganib boradilar. Shu bois o'quvchilarda omma oldida, o'qituvchi va o'quvchilar oldida ongli tahlil qilishni, xulosa chiqarishni, aniq gapirishni o'rgatish

¹ Юлдашева Ш.Ш. Давлат тили таълимида ўқувчилар нутқий малакаларини ўстиришнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. ном. дисс. –Т.: 2008. –23–24 б.

pedagogik zaruratdir. "O'quvchilar oldiga gapirish, tinglab tushunish, o'qish va yozuv malakalarini hosil qilishdan iborat zamonaviy vazifalar qo'yish, o'quv dasturlari va darsliklar tuzilib ta'lim jarayoniga tatbiq etish nutqiy kompetentsiyalarni rivojlantirishdagi muhim omildir. Bu davrda tinglab tushunishni o'rgatish masalalari ilk bor tadqiq qilindi. Nutq namunalari asosida gapirishni o'rgatish maqsadga muvofiq deb topildi"². O'quvchining ayniqsa, o'z tengqurlari oldida badiiy, ilmiy matnni o'qishi jarayonida hayajonlanish, tortinish bo'lishi tabiiy hol. Nutq namunalari keltirilgan matnlarni o'qitish va yozdirish, matnlarning turlari yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilinishi maqsadga muvofiq.

6-sinf "Ona tili" darsligida matn tuzishdan ko'zlangan maqsad va matnning turlari haqida "Bilib oling" rukni ostida nazariy ma'lumot keltirilgan." Matn turli maqsadlar bilan tuziladi. Masalan: muayyan predmet yoki voqea-hodisalar haqida xabar berish, hikoya qilish, ularning ta'rif-tavsifini berish, ya'ni tasvirlash, ularni muhokama qilish, ya'ni mulohaza yuritish. Ana shunga ko'ra, matnlarning quyidagi turlari farqlanadi: 1. Hikoya matni. 2. Tasviriy matn. 3. Muhokama matni"³. 8-sinf o'quvchisi bu yoshdagi o'quvchilar badiiy ko'proq qayta hikoya qilish bilan birga tasvirlash va muhokama qilish ularni juda qiziqtiradi.

Shuningdek, o'zbek tili grammatikasini o'quvchilarga o'rgatish, grammatik bilimlar nutqiy kompetensiyalar rivojiga zamin vazifasini bajaradi.

Shu o'rinda professor J. Jalolovning ilmiy yondashuvi tahsinga sazovor. "Muayyan nutqiy ko'nikmalar hosil qilish aynan grammatikani o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladi va asta sekin nutqiy malakaga aylanib boradi, ammo grammatikani o'rgatishda "nazariy qoidalarni quruq yodlatish emas balki o'rganilayotgan nutq namunasi (jumla) dagi muayyan lisoniy unsurlarga o'quvchilar diqqat e'tiborini qaratish" ko'zda tutilishi kerak"⁴. G. Axmedovanning fikricha "so'zni harakatda ko'rish uchun nutqqa nisbatan funksional - semantic tamoyilni tatbiq etish ma'qul, chunki o'quvchi so'z birikmalari va turli xil gaplar namunalari asosida yasama so'zlarni funksional qirralari jihatidan ham semantikasi jihatidan ham amaliy va faol o'zlashtiradi, ya'ni funksional-semantik tamoyil to'lig'cha namoyon bo'ladi"⁵. Nutqiy faoliyatga berilgan izohlardan shu mazmun anglashiladiki, "Nutqiy faoliyat ba'zan statik hodisa (masalan, matn), ba'zan esa harakatdagi hodisa sifatida (masalan, so'zlash va eshitish) talqin qilinadi"⁶.

Tadqiqotchi F. Aminovanning fikricha, "O'quvchilar o'z fikrlarini yozma bayon qilish, matn tuzish, matn ustida ishlash ko'nikmasini egallash natijasida

1. O'zgalarga yozma murojaat qilish va o'z fikrlarini izchil bayon etishga o'rganadilar.
2. Muayyan mavzuda o'z fikrlarini yozma bayon qilishga odatlanadilar.

² Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: 1981. – С. 98.

³ Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Nabiyeva D. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 6-sinfi uchun. -T.: 2017. -13b

⁴ Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1996. -37-166 б

⁵ Ахмедова Г. Ўзбек тили дарсларида ўқувчилар нутқини ясама сўзлар билан бойитишнинг методик асослари (таълим рус тилида олиб бориладиган мактаблар мисолида): Пед. фан . ном. ... дис. -Тошкент, 2006. -122 б

⁶ Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. -М.: Наука, 1986. -Б 25

3. Bayon qilingan dalillarni loyihalashtirish va ona tilining nazariy asoslarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. To'g'ri, xatosiz yozish, mantiqiylik izchillikda fikr bayon qilish malakasini hosil qiladilar.

5. Turli hajmdagi matnlarni to'g'ri yozish hamda tahrir qilishga odatlanadilar.

6. Lug'at bilan ishlash ko'nikmasini egallaydilar"⁷. Lug'at bilan ishlash, xatosiz yozish, mantiqiy fikrlash nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Demak, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini talab darajasida rivojlantirish ularni muloqot qilishiga, munosabat bildirishiga, matn mazmuni bo'yicha mushohada qilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

1. Аминова Ф.Х. Ўқувчиларни мулоқот матни яратишга ўргатишнинг дидактик асослари. Пед. фан. номз Т: 2007.
2. Ахмедова Г. Ўзбек тили дарсларида ўқувчилар нутқини ясама сўзлар билан бойитишнинг методик асослари (таълим рус тилида олиб бориладиган мактаблар мисолида): Пед. фан. ном. ... дис. - Тошкент, 2006.
3. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
4. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. - М.: Наука, 1986.
5. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. - М.: 1981.
6. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Nabiyeva D. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 6-sinfi uchun. - T.: 2017.
7. Юлдашева Ш.Ш. Давлат тили таълимида ўқувчилар нутқий малакаларини ўстиришнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. ном. дисс. - Т.: 2008.

⁷ Аминова Ф.Х. Ўқувчиларни мулоқот матни яратишга ўргатишнинг дидактик асослари. Пед. фан. номз Т: 2007. - 196